

RECURSO DE REVISIÓN.

Relación: Queja 15/2024 (ver anexo)

MINISTRA PRESIDENTA NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cd. de México a 16 de mayo de 2024.

Nota: Cualquier duda, yo no miento mejor preguntarle a un servidor si a quien se recurran contradice lo que yo expongo.

Antes que nada, permítame mostrar mi indignación y darle un panorama de la situación, quiero que se note lo que me mueve a realizar estas acciones, quiero que vean mi situación, mis recursos y la situación en la que me encuentro.

Es para mi un orgullo hacer lo que estoy haciendo, que pese a todos los obstáculos que se me han presentado, sigo de pie, estoico y dispuesto a no claudicar, creo que mis agresores no se han dado cuenta que no me rendiré, que a pesar de todo seguiré y si caigo me levantaré y seguiré de nuevo. Se que no les gusta que suene arrogante y tal vez sea por eso por lo que tratan de derrotarme sin embargo a todos les he demostrado de que estoy hecho y que lo que he dicho, ellos mismos lo han comprobado con sus propios ojos, se que con el tiempo algunos de ellos sentirán pena de sus actos y lamentarán haber actuado de tal forma, en verdad que no se por qué son así, de verdad que no los entiendo; se que a veces soy arrogante sin embargo debo serlo con ellos, no se dan cuenta que no me rendiré y que solo me hacen mas grande, no saben lo orgulloso de mi que me siento y que ya no es si me dan la razón o no, como lo he dicho anteriormente simplemente es porque se que es lo correcto y que no importa lo que decidan yo se que gané. La satisfacción de mis acciones, el hombre en el que me han convertido y la enseñanza que estoy dando hacen que ya muchos me vean con cierto agrado y asombro pues he demostrado como yo solo he podido con cuanto se me ha puesto enfrente, que ni todos juntos me han hecho desistir e incluso se van humillados, derrotados por un servidor que cometió el crimen de mancillar su orgullo, un maestro que pecó al decirles que les daría una lección y que pudieron comprobar que así fue, hecho que les pegó mas en su ego herido, razón por la cual quieren verme caer. De verdad que dan pena y aún así he sido condescendiente en todo momento, he pedido incluso que ya terminé esto y a veces parece que les suplico, piensen ustedes ¿por qué lo hacen? ¿qué hice yo? parece que no quieren que deje un mal ejemplo pues pregúntenles ¿qué peleó? ¿por qué inicié todo? ¿Qué quiero?, no sobran contestarles pues no lo saben, solo quieren verme caer, les molesta lo que hago o mejor dicho les molesta que les demuestre que tengo razón. Se que si he sido grosero con el magistrado Jorge pero se lo ganó y me gusta hacerlo enojar, se que le duele lo que le digo y por eso lo hago, hoy le pregunté ¿por qué lo hace? ¿por qué es tan tonto? No se da cuenta que yo no tengo nada que perder y que el tiene muchísimo que perder, se necesitaría ser muy tonto para hacer lo que el hace y se lo hago saber, por eso me burlo de él y le dije que el para mi no era parte del poder judicial al ponerse conmigo, que yo que peligro puedo representar para el y de verdad que no entiendo por qué lo hace, entonces vuelvo a decirle cosas ofensivas y le doy en el ego, de verdad que no se por qué es tan tonto, yo no tengo nada, me han quitado todo y el fue participe, ya no estaba peleando contra mis autoridades contra quienes me revelé al quererme tratar de forma indignante, me da risa porque hasta eso me quieren quitar y mas me burlo, me rio y se molestan, se que me menosprecian y como no me pueden vencer y me burlo de ellos se enojan pero no saben que me da risa porque me envidian pero no saben por qué, como ya les dije

“no tengo nada” literalmente no se por que me envidian pero me hace sentir bien y por eso soy altanero con ellos. Lo que hizo el magistrado Jorge ayer puso en evidencia su maldad porque en serio es evidente que me admira y me quiere ganar porque quisiera ser como yo, por eso me rio porque yo no tengo nada y estoy contento le da rabia que le digo que soy mas inteligente, mas crítico, mas analítico y que no se compare conmigo, le da rabia que un maestro al que menosprecia le de sus clases y se burle por lo que ha llegado al punto de hacer uso del poder que el estado le otorga para usarlo en contra mia. En verdad que se que me envidia y es un tonto, si soy mucho pero mucho mejor que el pero porque el me dio la importancia que no me merecía, yo si fuese el nunca haría lo que el hace conmigo, es más yo creo que ni sabría de mi existencia pues no me voltearía ni a ver. Ya le dije que su peor enemigo es el y en verdad que si es un peligro para México, todo lo que le digo es cierto será por eso que tanto le duele. Dejó de ser imparcial y dejo de ser juez para convertirse en mi agresor, hoy demostró el poder que puede usar y se lo hice saber y me burlé de el, le digo que solo con mi cerebro le estoy ganando a el que ni con todo el poder del estado me puede ganar, el tuvo la culpa, me quiso ver lo tonto y le demostré que no lo iba a poder hacer. Quisiera que le pusieran una restricción o algo para que no se me acerque, que le agradezco su buena fe pero que no la quiero y que nunca aceptaré su ayuda así me esté muriendo, que como le dije y puse en evidencia es un tonto si cree que a alguien engaña con su supuesta buena fe pues si hubiese tenido buena fe o se hubiese preocupado por mi como el dice, me hubiese dado mi subsistencia que era lo único que le pedí. Le deje en claro que a nadie engaña si está claro que no me quiso ayudar que es tonto hasta para mentir y se enoja, pero es la verdad. Se molestó porque le dije que les iba a dar unas clases y se las di, luego que tenía entre las cuerdas al poder judicial y así lo tuve, por eso se enoja y anoche le dije que ya se calmara, que yo era bueno con el pero el me hacía enojar y es la verdad, es tonto, juego con su mente y no se da ni cuenta, pero en verdad ¿Qué me envidia? No tengo nada, literalmente nada y aun así se arriesga contra mí, que le dije que le haré juicio político y cuanta mentira que le cuento que ya se la cree, lo que si es que si soy mejor que el, si soy más inteligente, mejor persona, mas crítico y con mejor criterio que él, tal vez todo lo que le digo es cierto y es lo que le duele pero en verdad que creo que me admira y lo entiendo, nadie hace lo que yo, nadie lo hace y menos solo, le dije que yo era el mejor maestro de México y ya se la creyó, por eso su afán de quererme derrotar ayer casi estuvo a punto de hacerlo y me burle de él, le dije que ni con todos sus colegas pudo, que tuvo que hacer uso de marrullerías para poderme ganar una, que con las leyes no pudo y por eso hizo uso de actos poco éticos y es verdad, sabe que es verdad y le duele así que procuren restringirle que se me acerque. Yo no tengo la culpa que haya actuado de modo tan irresponsable, negligente y con dolo evidente hacia mi persona, se enoja porque le digo la verdad y se lo compruebo, ha de creer que soy brujo porque no sabe como lo hago, lo que no sabe es que es su comportamiento el que no deja lugar a dudas. Cosa que se ha quejado de mi, cosa que le he comprobado que así es y se lo hago notar por ultimo ayer le dije que lo iba a meter a la cárcel, pero lo digo para que me deje de molestar, en realidad solo juego con su mente para tratar de calmarlo y luego le doy de nuevo en el orgullo y así lo traigo como sea, lo que hizo es evidente y que sus colegas le cubren es notorio, declaró cosa juzgada en queja de amparo indirecto, no leyeron mi recurso y lo tuvieron mas de 6 meses, yo vi como votaron y dije que lo hicieron de una forma que deja mucho que desear y se molestó pero así es, la tengo grabada en mi canal y hoy se lo comprobé, lo regañé y le dije que todos tenían que leer los recursos que no solo van al pleno a levantar la mano.

QUIEN SUSCRIBE, MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, se dirige a este alto tribunal para exponer las siguientes situaciones que se me han presentado durante la resolución de mis recursos en el séptimo circuito del cual formo parte, a saber:

1. El impedimento que para mi tenían los juzgadores decimoseptimo y decimoctavo el primero por la evidente enemistad para conmigo y el segundo no sé no le conozco. así
2. La negligencia mostrada por los juzgadores en la sustanciación de mis recursos, así como los vicios de fondo que se han presentado y situaciones extra ordinarias ajenas a mi persona que han influido en los fallos de los juzgadores mismos que han tenido como resultado el desechamiento de mis demandas.
3. Debo mencionar que en la sustanciación de la queja presentada ante el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO EL SÉPTIMO CIRCUITO, existe la figura de “cosa Juzgada”, misma que no puede ser configurada sin haberse subsanado al menos los incidentes de mi subsistencia y la suspensión al ser yo un trabajador y dejarme irresponsablemente expuesto.
4. Quiero exponer que la cosa juzgada se nombró de forma dolosa por el presidente del tribunal colegiado en materia del trabajo del séptimo circuito Jorge Toss Capistrán, quien lo hizo por la evidente enemistad con un servidor, situación que se presentó al yo dirigirme de forma grosera a su persona por medio de mi canal de youtube, acción que realice producto de mi enojo, frustración e indignación con los juzgadores al tener actitudes poco éticas y negligentes en la realización de mis recursos que han sido motivo de que mis demandas de un problema laboral de hace 2 años hallan sido desechadas en su totalidad, sin verme beneficiado nunca con la suplencia de la queja. Actitudes indignantes de los juzgadores que pienso exponer ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea este alto tribunal quien los haga responder sobre tan lamentables actuaciones.
5. He de agregar que yo en múltiples ocasiones desde hace mas de un año, pedí a mis juzgadores que prestaran mas atención a mis demandas pues han desatendido mis reclamos como lo pienso demostrar pues yo me esmeraba en entregar los recursos de la mejor manera para simplificar el trabajo de los juzgadores, llegando incluso a realizar el trabajo de investigación como si fuera mp. Para obtener las pruebas que evidenciaban lo que yo reclamaba como delito debido a que siempre noté inacción de este para la investigación del fraude que reclamé, mismo que es perseguido por querrela.
6. Incrementó mi enojo pues yo pedí mi subsistencia antes de mostrar mi actitud grosera en no menos de 4 veces a los juzgadores y que al pasar 8 meses de la presentación de mi demanda en la cual se embargó inconstitucionalmente mi salario producto de la ejecución de un laudo por parte de mi autoridad educativa que carecía de tal facultad y se embistió inconstitucionalmente de

una facultad que no le correspondía al ser yo trabajador sindicalizado del nivel de primaria federal.

7. Esta situación siempre la he remarcado a mis juzgadores y nunca han tomado esto en cuenta para declarar la autoridad como no para juicio de amparo, criterio que no comparto y que pienso demostrar.
8. Quiero exponer mi justificación ante tal penosa actitud por mí mostrada, dando a conocer los siguientes motivos.
 - a) El tiempo de alrededor dos años en los cuales he venido reclamando diferentes delitos, amparos contra leyes, actos y otras transgresiones inconstitucionales que me han agraviado durante alrededor de dos años que he querido ser escuchado.
 - b) Múltiples incidentes han ocurrido, desde la tramitación de una misma demanda en doble juzgado que provocó mi recurso de revisión presentado ante la SCJN en abril del año pasado mismo que fue desechado por no ser el recurso pertinente para atacar el acto que yo reclamaba sin embargo, he de mencionar que lo que ocasionó mi confusión fue el hecho de que se hayan turnado mis recursos a dos juzgadores distintos (decimoseptimo y decimoctavo de circuito del séptimo circuito) por lo que al yo no reparar en esto y haber avisado con antelación al juez sobre el hecho de que había otra demanda de amparo en juzgado diferente, no me percaté de que estaba yo contestando dos demandas distintas.
 - c) Se desecharon mis recursos alegando que mi autoridad no era para juicio de amparo, decisión tomada a la ligera y desechada después de la presentación bajo este argumento, contrario a lo que yo siempre he expuesto y como bien explico en mis expedientes la autoridad es en efecto para juicio de amparo.
 - d) También se me han desechado recursos después de haberme prevenido lo cual considero ilegal.
 - e) Yo pedí ser amparado ante el inminente despido que ejercería mi autoridad al haberme visto en la necesidad de separarme de mi función debido a que había sido objeto de lo que a i juicio fue un fraude producto de la simulación de una situación jurídica que yo con mi buena fe creí legal y que provocó que fuera removido de mi centro de trabajo en el año 2020.
 - f) Que en el año 2022, quisieron moverme de nuevo y al yo pedir mi termino de "comisión" esta me fue negada por dos de mis autoridades argumentando que no había sido oficial por lo que yo me indigné pues esta situación a mi no me la dijeron y me hicieron creer que si había sido oficial.
 - g) Que el nombre de comisión que la secretaría de educación de Veracruz nos da a los maestros sindicalizados, es un término que ocupa para aprovecharse ilegalmente de los docentes pues nos cambia la función y no se nos retribuye por esto, siendo configurativa la figura de fraude, pues se hace para obtener ventaja de los maestros que tienen tales "comisiones" ya que su nombramiento es de maestro frente a grupo por lo que siguen activos en el sindicato. Con está ilegal comisión se explota a los maestros trabajadores frente a grupo pues a parte de la función expedida en su nombramiento, generalmente implican cumplir con otra función . Por tal razón, en las escuelas generalmente de multigrado los trabajos de la dirección son realizados por maestros a quienes se les da esta apócrifa comisión.
 - h) Esta ambigüedad ha sido aprovechada de forma premeditada por la secretaría y los jefes de sector pues los maestros que realizan actividades

distintas a su nombramiento no se ven retribuidos con su salario y que no lo exigen puesto que la SEV ha hecho creer a todos que tiene esa facultad cuando es notoriamente ilegal. De esta situación se aprovechan los jefes de sector, supervisores y en algunas ocasiones los sindicatos que "comisionan" a maestros frente a grupo para realizar las tareas sindicales, de supervisión o dirección que las autoridades no quieren realizar .

- i) Incluso los supervisores y jefes de sector comisionan generalmente a sus familiares a su oficina y en ocasiones a algún maestro para que realice la función de los jefes.
- j) ... hay muchas mas situaciones que necesito poner a su consideración sin embargo la mayoría se encuentran alojadas en mi canal de youtube y recursos que he presentado a través del SISE .
- k) ... por tal razón es que solicito si tiene lugar tal petición, una ampliación para la presentación de la demanda.
- l) Mi pretensión de que se acumulen los juicios.

Ante mi falta de tiempo para el término de la presente es que ruego sea tomado en cuenta y me brinde una ampliación al plazo legal que tengo para la presentación del recurso, agregando que he sido objeto de la privación ilegal de mi libertad producto de la aplicación de una norma que tiene declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, que como en esta demanda, en aquella igualmente los juzgadores han fallado grotescamente y que sus acciones son a mi juicio tendientes a desatenderse de mis recursos mostrando poca imparcialidad.

Estos dos asuntos han sido ya del conocimiento de la SCJN pues fueron puestos a consideración para ejercer la facultad de atracción, petición hecha por un servidor como parte no legitimada al observar este tipo de actitudes de los juzgadores el cual fue desechado.

He de comentar que quisiera se le restrinja al magistrado Jorge toss Capistran cualquier acto tendiente a entablar cualquier tipo de contacto con mi persona pues se molestó por mis fundados enojos y palabras altisonantes en mi canal de YouTube en los que hago referencia a su persona, mismo que no infringe regla alguna e incluso tiene restricción de edad al ser únicamente para adultos. Agrego que el magistrado se ha valido de su posición para inferir en diferentes actos como el de sugerir una visita a mi casa por posible suicidio que declaro en mis videos que tengo documentados en mi canal o en mis escritos en los que hago mención a lo vivido durante estos últimos dos años en los que sí, contemple tal situación pues fue indignante lo que me hicieron mis autoridades pero que actualmente estoy orgulloso y me siento bien conmigo mismo pues he logrado dar un buen ejemplo a la sociedad al luchar contra todos los que como el magistrado han actuado de manera irresponsable y poco ética, negligente e inepta que han hecho que mi acceso a la justicia sea casi imposible y que como he demostrado de no ser por mis evidentes superiores habilidades no hubiera podido vencer a estos inescrupulosos personajes. Los actos del magistrado Jorge muestran mis palabras, ha hecho caso omiso a mis pretensiones por lo cual considero que se debería asegurar que reciba pronto mi subsistencia y la suspensión del acto reclamado pues seguiré luchando en contra de mis anteriores agresores.

He de comentar que 5 veces solicité mi subsistencia y suspensión 2 al juez 17, una al tribunal administrativo de boca del río y dos mas al tribunal laboral, mismos que me la negaron sin reparar en la excepción que había pues existía el peligro de vida al dejar que mi autoridad me ejecutara el laudo sin prever sobre la subsistencia.

Quiero hacer mención de que el presidente del tribunal Jorge toss Capistran se tomó esto personal pues ha venido desechando todos mis recursos. Como notará ya mis últimos recursos estoy molesto pues me esforcé en todos y cada uno de los anteriores pero que es evidente que al no hacer ellos bien su trabajo yo ya no quise esforzarme mucho mas y ante las evidentes negligencias de los juzgadores ya estaba molesto y por eso mi actitud mostrada, hay cosas que son indignantes, yo envié a la SCJN la aclaración de que aceptaba la decisión del 24 de abril que declaraba infundado mi recurso por lo que envié a la scjn una petición con el titulo de enterado el 2 de mayo y que solicitaba el amparo directo. Que tuve que hablar por teléfono para que me notificaran de su decisión del día 24 y que fue hasta el 8 que lo hicieron donde primero me declararon infundado el recurso y cuando envié la inconformidad y la reclamación y vieron que era procedente, decidieron declarar fuera de tiempo argumentando que la decisión la tomaron el 24 y que no tenían obligación de notificarla personalmente sin embargo esto lo hicieron con dolo pues después me mandaron la notificación de cosa juzgada sin embargo, esta no puede ser procedente sin ser subsanados mis recursos por los que exigí la subsistencia y la suspensión que eran los motivos por los que ya estaba yo enojado pues no es posible que no sepan que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se ejecuta el laudo sin prever sobre la subsistencia, la cual pedí 5 veces desde entonces y que tardaron casi 8 meses en darme respuesta a la queja, tiempo en el que pedí las 5 veces la suspensión y la subsistencia y me dijeron que no podían pues se había desechado la demanda sin embargo, cuando les presenté el 9 la reclamación e inconformidad donde solicitaba de nuevo mi suspensión y subsistencia y les mostré que si se podía cuando no se había reparado en la subsistencia como excepción, fue entonces cuando me dijeron que ya había hecho efecto la notificación pero que solo la hicieron por infundada hasta el 8 y como vieron que tenía yo razón, optaron por nombrar la cosa juzgada con evidente dolo por parte del presidente Jorge toss Capistran.

Se que lo hizo porque yo le reclamé que ya era inaceptable tanta ineptitud, pero quiero que comprendan que tengo razón, me han dejado prácticamente indefenso por su negligencia pues la demanda era admisible desde la presentación al juez y que siempre salían con su autoridad para juicio de amparo. Es un error y comprendan por que estoy enojado, pierdo hasta la congruencia de los escritos de que me desespera hacer esto a cada rato y ellos no lo lean, se que no lo leyeron y por eso me molesta, como le dije a Jorge que insulta mi inteligencia y es la verdad, su negligencia es evidente y espero y comprendan mi enojo, no puede ser así señorías, yo porque de verdad soy muy capaz y pude hacerlo solo y ver sus errores, evidentes la verdad y es inaceptable que esto pase, me indignó por el tiempo que tuve que pasar sin dinero y pidiendo prestado o de caridad por su culpa pero también porque es inaceptable puesto que son el tribunal especializado,

que si bien ahorita fui yo que de verdad que soy bueno y busco, se mas cosas creo que ellos como por ejemplo del impedimento de los juzgadores que viene en su ley orgánica del poder judicial que dice que no pueden saber de un asunto si no ha pasado mas de un año, que los jueces 17 y 18 fueron los que el año pasado en abril turnaron mi misma demanda a los cuales yo les avisé y generaron la confusión en mi puesto que no sobreyeron una lo que culminó en una revisión que envié a la SCJN sin embargo como eran 2 juzgadores para la misma demanda, la instancia no era la que yo creía si no que estaba en queja apenas y la SCJN me la regreso e hizo saber de la queja acto seguido cerré el sistema derrotado y me dije que mejor esperaba a que me corrieran.

Me enojé porque yo reclamaba un fraude, hecho que para comprobarlo tuve que acudir 3 veces a la PNT puesto que mis autoridades mintieron ante el órgano garante y cuando para febrero terminé de conseguir los documentos, volví a solicitar amparo, pero de nuevo no vieron mi docto probatorio, en verdad que no quisiera enojarles pero dan mucho que desear y es lógico que me molesto pues es evidente la negligencia con la que actuaron y que tuve que pagar yo a causa de esto. Se que es lo que les molesta pero no entiendo por que si al que hicieron sufrir con estos actos es a mi, lógicamente que después de esto comencé a decirles que haría cosas que no les gustaría pues parece que lo hacen a propósito pero vean su señorías si no tengo razón, después veo lo de los impedimentos de los juzgadores y peor cuando c. Jorge toss, declaró cosa juzgada con evidente falta de imparcialidad en su juicio producto del enojo que tenía contra mi al yo haberle faltado al respeto y hacérselo saber pero todo esto producto de la falta de respeto que ellos me mostraron al no prestarle atención a mis escritos y tener que sufrir las consecuencias de sus negligencias yo. Por esta razón los últimos escritos ya no les puse el mismo ímpetu y les dije que para que me esforzaba en hacerles su trabajo si no lo leían y es la verdad, espero comprendan, pero aquí el ofendido era yo, ellos se ofenden porque les diga sus verdades pero si hicieran su trabajo como debería ser, no les hubiese dicho yo nada ni me hubieran hecho pasar por lo que pasé en dos años donde solo pedí lo justo y que fui víctima de múltiples agresiones. Por esta razón es que estaba enojado o estoy y la verdad da mucho que desear y tuve que regañarlos para que entiendan que es inaceptable esta situación y por eso les había advertido desde el año pasado que los iba a exponer ante la gente si no hacían su trabajo porque en verdad no puede pasar esto yo ganando 6 mil pesos y ellos lo que ganan para no ponerle ganas a su labor como que no es justo y por eso les dije que les haría juicio político y pues espero y comprendan pero tengo razón y ellos agradecidos deberían de estar porque de verdad que si les di una clase y les dije que les aseguraba que la próxima vez ya no serían tan poco diligentes en su labor y mas se enojaron.

Como verán es algo que no puede pasar y sobre todo son cosas que deben saber, no me suplían la queja, no daban procedencia a tramite de la demanda, me ponían causales de improcedencia que yo buscaba y encontraba su excepción, lógicamente esta ineptitud molesta señorías y se los hice saber, así soy no me gustan las injusticias y es injusto que ellos ganen lo que ganan y que venga una gente humilde trabajadora buscando la protección de La justicia federal y si es así como actúan los juzgadores pues ya estamos condenados los gobernados desde antes de entrar y es lo que me da coraje. A mi por eso no me importaba que no me

ampararan ya, solo quería hacérselos saber y es lo que les molestó y como yo me reía pues mas y después los exhibí en internet pues mas se enojaron pero yo desde hace un año les había advertido, me tardé porque no quería hacerlo por ustedes, se muchas cosas mas en verdad soy muy bueno como Jorge bien se pudo dar cuenta y fue lo que lo lastimó, ahorita si ustedes me dan la razón se enojará mas pero es culpa suya no mía yo les advertí y de nuevo repito me tardé porque incluso me negaron hacerles llegar recursos que quise que le llegaran a ustedes pues veía su poca diligencia y no quería yo exponerlos, sobre todo porque no solo exponía a ellos si no a ustedes y sabía de los problemas que tenían con el ejecutivo, yo siempre fui mesurado, si los hubiese expuesto desde el año pasado yo creo ya hubiera terminado esto para bien o para mal pero ya hubiese terminado, como sea yo perdí todo y no me importó, sabía que podía pasar esto y no me importó, simplemente quería decirles porque a mi si me indigna que ellos ganen lo que ganan y se sientan virreyes por eso le dije lo que le dije a Jorge y fue lo que le molestó y se vengó pero a la mala porque no pudo ganarme con argumentos ni con las leyes, le dije sus verdades y le dolió pero yo no tengo la culpa que tenga yo mejor criterio, mejor juicio y sea mejor persona que el y saben que fue lo que mas me enojó que mis papas son gente grande, solo somos 4 en la familia, mipapa era maestro igualmente una persona de una actitud intachable que siempre está leyendo, es su único pasatiempo y que yo heredé ese gusto pues siempre vivi rodeado de libros sin embargo en mi juventud fui parrandero y no quise ir a la escuela preferí estudiar por mi cuenta como ahorita por eso quise defenderme solo para enseñarles que no necesito un título para ser lo que soy y creo que le deje claro a Jorge eso y se lo dije, eso le dolió, la verdad si le dije feo pero no es posible que se sienta superior porque gana mas que yo cuando en realidad no es mejor que yo, solo teníamos trabajo distinto pero evidentemente soy mucho mejor que el pues como le dije “te lo demostré” y en tu campo porque hasta acá te vine a dar tus lecciones de humildad, eso fue lo que le molestó y por lo que hizo todo esto a lo ultimo pero de igual forma yo me burlé y le dije que no me importaba que no me diera nada pero de que aprendería la lección la aprendería el y sus colegas y que estaba seguro que la próxima vez actuarían con mayor diligencia pues se iban a acordar que podría llegar otro como yo que les hiciera ver sus cosas. La verdad a mi no me importaba ya, ya estaba yo enojado de verdad actúan de forma irresponsable no es posible que yo supiera y ellos no, que fuera el tribunal especializado en la materia y pasara eso, le dije que no creía yo que fuera coincidencia que fuera el laboral pues yo había leído que Veracruz fue referente en temas laborales allá por 1907 cuando los inicios de los derechos laborales y que había sido si no la primera de las primeras leyes en materia laboral y que le dije eso a Jorge que creo no sabía también le dije que tenía que hacer honra a este título y que el estaba para defender a los indefensos no a los patrones que afortunadamente yo era una persona mas capaz que el porque si no me dejaba sin trabajo al hacer lo que hice y pues cuantos antes que yo les hizo lo mismo por eso estaba yo enojado y no me importo pero si solo le dije la verdad aunque me hizo pagar a la mala nunca me vio derrotado por eso siempre fui altanero con el. Todavía yo invocaba mis videos como hechos notorios y nunca los vio, ya hasta que comencé a hacerle mala publicidad empezó a verlos y solo tomó partes de ellos en los que yo comentaba que a veces me sentía mal, que incluso pensé en suicidarme y si así fue en un

principio pues me habían corrido del trabajo por algo indigno, por defender y anteponer mi dignidad, que busque el auxilio de la justicia federal y a causa de ellos fue que yo tuve que pagar y no dije nada, que mis padres enfermaron al igual que yo, el no sabe lo que yo sentí y por su culpa, el se enojaba por mis insultos pero yo hubiese preferido 10000000 de insultos y no haber pasado por lo que pasé, por eso le dije sus cosas pero tenía yo razón, ya a lo ultimo le dije que lo iba a exhibir y no le gusto y ya comenzó a ver mis videos y utilizar lo que le convino en mi contra pero como no vio los de hace dos años donde explique el procedimiento laboral que me hicieron para correrme gentes que no tenían la personalidad para hacerlo y nunca lo vio, como también le dije que me menospreciaba porque me veía tatuado y parecía yo drogadicto que me menospreció pero que las apariencias engañaban y que yo era tranquilo que no salía ni tomaba solo fumaba mariguana de vez en cuando para pensar en que hacer con el pero que eso le valía a el que no era delito y no dañaba a nadie y el se refirió a esto en su último escrito haciéndome ver como mariguano adicto pero en forma despectiva y que me podía suicidar porque eso decía yo, saco de contexto mis palabras para hacerme ver menos y sugirió ayuda y no se qué más, la verdad ni leía ya mucho sus tonterías e incluso puso de buena fe que recomendaba un fiscal o algo así que me viniera a ver, lo bueno que donde vivo viven también personal de la sala de juicios orales y creo que el fiscal que me mandaba vive aquí también por lo que salí y le dije a las vecinas pues recomendó venirme a ver y ellas dijeron que se comunicaran con ellas y que ellas traían a las gentes y yo le dije que no se preocupara por mi que aquí vivían

sus colegas y que si me quería ver, grabaría yo en vivo y transmitiría en mi computadora, que por mi no se preocupara si me quería suicidar pero hace un año que ahora me sentía orgulloso de mi y que si tanto se preocupaba de mi me hubiera dado mi subsistencia que era mas falso que los billetes de 3000 mil que a nadie engañaba que estaba enojado porque soy mejor que el y se lo hice ver y me volví a burlar de él y bueno eso fue ayer pero si tuvo que ocupar a sus colegas para rebotarme otros recursos pues también me metieron a la cárcel porque llevaba yo un cigarrillo de mariguana el día 25 de diciembre pasado fui al parque y ahí revisaron mi camioneta y lo encontraron los policías, les dije que no era delito y me metieron aun así, yo grabé el video, lo tengo en mi canal en la internet y lo ofrecí como hecho notorio pero no lo vieron, el juez declaró que ya era hecho consumado y que era causal de improcedencia a lo que yo después le dije que era acto de imposible reparación además que atentaba contra el 22 constitucional pues me cobraron una multa excesiva ya que como trabajador yo ganaba 400 y me cobraban alrededor de 8000 pero a lo ultimo solo fueron 3600 como sea es casi 10 veces mas de lo que tenía que pagar por lo tanto encuadraba como prohibido además que me metieron a la cárcel pero no les importó, y al igual que la demanda esta, me desecharon aquel recurso el mismo día, siendo que hice una interpretación directa a la constitución además que les dije que me aplicaron una norma que tiene declaratoria de inconstitucionalidad la 1/2018 pero igual no les importó por eso ya a mi tampoco me importaba y les decía sus cosas para hacerles ver que no me importaba igual yo era mejor que ellos y que no me importaba que ya no iba a regresar a trabajar de maestro porque mis compañeros me trataron indignamente a pesar de que yo les hacia a muchos su trabajo pues mis jefes me agarraron de menso al

llevarme a hacer su trabajo sin reconocerlo, cuando llegó la supervisora y no fue necesario que hiciera mas los trabajos me mandaron de nuevo a donde faltaban dos maestros que la secretaría no había mandado y fue lo que me molestó y les dije que no haría caso que yo no era su mozo que yo trabajaba para la secretaría no para ellos y que no tenían porque estarme moviendo, argumentaron tonterías de la nueva ley pero yo sabía que lo hacían para tapar sus negligencias y no quise hacer caso me amenazaron con correrme y les dije que lo hicieran que yo me iría a quejar porque no podían hacerlo pero pues desde ese día mas de 20 demandas rechazadas y no pude ser escuchado, por eso me sentía mal pero ya ahora ya no, ya me siento bien, les demostré lo que quería a ellos y a mis compañeros que me dieron todos la espalda por eso no regresaré a trabajar de maestro, les dije que fue indigno y que habían perdido al mejor maestro de México que les iba a enseñar que así era y se los demostré por eso digo que me siento bien con lo que hice pase lo que pase yo gané y Jorge no me va a olvidar nunca porque lo regañe mas que su papa por eso esta enojado conmigo porque dije que les iba a dar sus clases y se las di todavía le dije y no nada más a ti, a todos porque yo te aseguro que de ahora en adelante tus compañeros van a actuar mas diligentemente porque ya saben que puede venir otro loco como yo que les puede decir sus cosas, para que no andes menospreciando a la gente te tuve que venir a dar tus clases de humildad no te sientas mal soy maestro a eso me dedico además perdiste con el mejor y así le decía por eso está enojado porque no pudo conmigo, mas bien no me dejé. Y bueno, ya escribí cosas que ni al caso, ahí están en el sise mis actuaciones, al igual que en la pagina de transparencia como sea, hay muchas cosas que me di cuenta de omisiones legislativas pues estudié la historia de los artículos 3 y 123, hay un amparo que hice en el juzgado decimoséptimo que me pronuncie sobre los preceptos constitucionales del 20 de abril del 2023 creo, pero fue cuando se hizo lo de el mismo amparo para dos juzgadores y me lo regresaron y me decepcioné pues yo tuve que hacer la investigación del fraude que acusaba y por el que nunca se movió el mp, así como tampoco pude evitar que me corrieran pues no me dieron nunca el amparo, tampoco quisieron detener el laudo en mi contra a pesar de que la autoridad no tenía legalidad para embargarme el salario la dejaron hacerla y ya casi un año de eso que ilegalmente me lo quitaron y que por mas que les decía nunca me hicieron caso por eso ya estaba yo enojado y me puse exhibir a Jorge en la red porque no me hacían caso fue cuando le di en el orgullo y ya me volteo a ver y le comencé a dar por ahí, deje que no lo quise exponer de su mal actuar porque no tiene mucho de eso, apenas como una semana pero ya quería yo venir a visarles pues mandé una solicitud de facultad de atracción pero como carezco de legitimidad pues me la regresaron pero igual ya solo faltaba un recurso que para llegar y hacérselos saber.

Y bueno, pues nada ya de maestro no quiero trabajar, espero me puedan suspender el laudo y darme lo de la subsistencia y no se que vaya a pasar, si quieren que demande las leyes, omisiones legislativas, les diga como desvían los recursos del ramo 33, como las secretarías de los estados no respetan la normatividad del fone, como los estados con el dinero de los maestros federales pagan su funcionamiento, como el SNTE es un peligro para los maestros pero no, no les diré nada así son felices además de que no me apoyaron

Protesto lo necesario.

VISTA GLOBAL EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

Mostrar resultados Filtrar búsqueda:

Selección	Número de expediente	Nómina	Para	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Promover Promoción
<input type="checkbox"/>	1010002	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1161002	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Ouya		
<input type="checkbox"/>	1161003	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Ouya		
<input type="checkbox"/>	1011002	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Ouya		
<input type="checkbox"/>	11361002	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	3050021	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	3771002	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	3811002	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	461002	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Aniparo en revisión		
<input type="checkbox"/>	4741002	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	8041002	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	4110021	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Ouya		
<input type="checkbox"/>	400234	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Jalapa	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	500234	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	111024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Aniparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	150234	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Ouya		
<input type="checkbox"/>	740234	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Aniparo Directo		
<input type="checkbox"/>	460234	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Jalapa, Veracruz	Ouya		
<input type="checkbox"/>	1061004	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Ouya		

| Previo | **1** | Siguiente |

Asunto: inconformidad
Asunto: Reclamación

C. Juez decimoséptimo de distrito.
Secretaría de educación de Veracruz.
tribunales colegiados del séptimo distrito.

9 de mayo de 2024.

Quien suscribe, marco Antonio González Arroyo, comparece ante ustedes para presentar mi debida reclamación e inconformidad por la negativa a la suspensión y a la subsistencia a la cual era acreedor de pleno derecho y que expuse anteriormente para

lo cual anexo los oficios que dan fe de que lo que he dicho es cierto así como la constancia de la negativa de su parte a concederme este beneficio el cual como indican los artículos a los que hacen referencia estos recursos se pueden presentar en cualquier tiempo máxime cuando impliquen el peligro de la subsistencia que yo anteriormente mencioné.

Hago mención que el simple hecho de que la autoridad responsable no haya hecho tal prevención da pie a la demanda de amparo por lo que mi demanda de amparo directo no tendrá motivo alguno para ser desechada así que ruego al juez decimoséptimo informe a la autoridad responsable de la secretaría de educación de Veracruz para que responda por los daños y perjuicios y el delito de abandono de personas, así como el importe del salario ilegalmente retenido y la subsistencia que debió prever en términos restitutorios, también le reclamo su despido injustificado así como mi restitución al trabajo indignamente cesado que a pesar de yo advertirle y darle los fundamentos para exponer su ilegalidad, no reparó en hacerlo situación que aumenta el agravio a mi persona.

Se que proceden estos recursos y lo que reclamo es legal ya que existe jurisprudencia al respecto que dicta que la subsistencia se equipara al amparo pues el fin que esta persigue es la protección del trabajador y el aseguramiento de su subsistencia, hecho que ustedes a pesar de que se los repetí y pedí a los 3 no me concedieron alegando estar impedidos cuando hay jurisprudencia que indica lo contrario que ya no voy a buscar porque no es posible que en poco mas de veinte demandas no haya sido beneficiado con la suplencia de la queja en ninguna y se presenten situaciones como estas en las que parece que yo se las tengo que suplir a ustedes, me indigna de gran manera pues aquí los expertos son ustedes, los especializados en materia laboral son ustedes yo soy un simple gobernado, un trabajador que gana 100 veces menos que ustedes y no es posible que se den este tipo de situaciones, espero que quien subsane este recurso actúe con la ética y deber que le debe a su función y que no me quiera ver la cara como sus colegas porque ya me tienen harto esto es inaceptable y disculpen mi trato pero no es posible que actúen de esta manera, es evidente que quisieron aprovecharse de mi subestimándome y no tienen perdón no puede haber funcionarios como ustedes al servicio público.

De la misma forma promuevo el respectivo incidente de suspensión por el defecto de su cumplimiento, beneficio que nadie me concedió de igual forma y al que también era acreedor de pleno derecho.

Advierto que estoy harto y que no soportaré una tomada de pelo mas que no creo sea otra cosa porque si es por su ineptitud que esto pasa con razón el país está como está, y entre mas tarden peor será para ustedes pues estaban advertidos de lo que haría si me volvían a querer ver la cara.

Aun queda por resolver el amparo directo en el cual vamos a ver si era procedente mi demanda o no y ahí decidiré si regreso a trabajar o si me dan mi respectiva indemnización.

Protesto lo necesario. Marco Antonio González Arroyo.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion20317_1.docx
Secuencia: 6441747

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000005c72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:41Z / 16/05/2024T17:40:41-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	a1 ca 03 e4 24 cc f3 f2 4f ed 55 53 8c 10 ff 11 2f b8 43 cd a1 c1 46 37 a3 19 ae 0e 11 75 35 ec 14 12 29 88 b1 d1 89 92 9f 9d a3 bf 60 a8 0b 4c 7b 97 76 50 0e 8d 87 c7 81 a2 d2 7e 54 cf ce ed 92 b8 9a e5 8d ca 74 df f4 0c 3f c1 3b 2b 3c 52 bc b3 45 13 dc 30 f0 20 47 aa 0e 27 3a 0a 7a 7d b9 dc 71 f4 18 b4 31 f5 67 90 4b 8f 97 d5 38 59 2c c0 be 1d 23 d6 cd 42 3c 54 65 5b 79 1e af ca d8 ca 87 c0 a7 0e 99 75 87 c8 07 87 71 7e 0e 1b 69 c0 64 bb a0 d7 f2 f6 d3 8d 52 4b 62 2a 03 5a 63 12 44 29 e8 54 6c 77 9f d2 67 65 73 4d 46 e4 54 f9 39 62 a7 65 7c ca f8 d3 a6 f2 d5 70 13 92 74 52 78 44 c4 4a 2c 7c a5 e0 e0 42 1e 35 2e cb 45 84 0d b6 87 49 32 c5 82 01 9a 8a fe 5a 26 d6 9a 7d ea 60 e2 fa 49 ac 4b 0c a0 47 e9 36 dc 87 c1 8a 83 f2 47 74 70 04 0b c8 74 b1 ab c7 8c b5			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:49Z / 16/05/2024T17:40:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a663200000000000000000005c72			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:41Z / 16/05/2024T17:40:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7144527			
	Datos estampillados:	2FE67AF52D3B2E6FFCDD448CC40640D585E7CE526EF49B7B670661EDFC6610C9			

2fe67af52d3b2e6ffccdd448cc40640d585e7ce526ef49b7b670661edfc6610c9